

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИОКСИМЕТИЛЕНА В УЗБЕКИСТАНЕ

Жололдинов Мухаммадамин Шукрулло угли

студент бакалавриата Ташкентского химико-технологического института
(ТХТИ), по направлению “Технология силикатных материалов”

Mr.Jololdinov@gmail.com

Файзуллаев Улугбек Гуйчи угли

студент бакалавриата филиала Российского химико-технологического
университета имени Д.И.Менделеева в г.Ташкенте, по направлению
“высокомолекулярные соединения”

fayzullaevulugbek91@gmail.com

Аннотация. Спрос на полиоксиметилен (ПОМ) стремительно растёт во всём мире, особенно в странах Азии - таких как Китай и Индия, - что связано с активным развитием автомобильной и электронной промышленности. В Европе и США растущая ориентация на экологичность и эффективность материалов способствует широкому применению ПОМ. В Узбекистане, несмотря на пока ещё невысокий уровень спроса, интерес к этому материалу постепенно возрастает на фоне процессов индустриализации, расширения сборки автомобилей, производства электрооборудования и технологических устройств. На сегодняшний день внутренний рынок в значительной степени зависит от импорта. В данной статье рассматриваются виды сырья, необходимых для производства полиоксиметилена в условиях Узбекистана, а также оцениваются перспективы организации его локального производства.

Ключевые слова. Полиоксиметилен, формалин, серная кислота, метанол.

Введение

Полиоксиметилен (ПОМ) — это белый термопластичный полимер с высокой степенью кристалличности, получаемый путём полимеризации формальдегида. Он также известен под названиями «ацеталь», «полиацеталь» или «дельрин». С точки зрения химической структуры, молекула полиоксиметилена представляет собой повторяющееся звено $[-\text{CH}_2-\text{O}-]_n$. Первым представителем данного класса полимеров является полимеризованная форма формальдегида (метаналь). ПОМ характеризуется высокой термостойкостью: его температура плавления составляет около 180 °С, а плотность находится в пределах 1410–1420 кг/м³. В промышленном производстве в качестве основных исходных веществ, как правило, применяются формалин и триоксан [1–3].

Полиоксиметилен (ПОМ) — это высокоэффективный термопластичный полимер, обладающий рядом уникальных эксплуатационных характеристик. Он отличается низким коэффициентом трения, противоскользящими свойствами, минимальным водопоглощением, высокой твёрдостью и превосходной размерной стабильностью. Благодаря этим качествам ПОМ является идеальным материалом для изготовления деталей, подвергающихся значительным механическим нагрузкам. Рабочий температурный диапазон полиоксиметилена составляет от –40 °С до +100 °С, при этом он способен выдерживать кратковременное воздействие температур до +140 °С. Несмотря на принадлежность к термопластам, ПОМ сочетает в себе эластичность, жёсткость и лёгкость. Он также обладает высокой устойчивостью к воздействию химических веществ, особенно к маслам, смазкам и различным органическим растворителям. Благодаря таким свойствам полиоксиметилен получил широкое распространение в различных отраслях промышленности.

В автомобилестроении из него изготавливаются элементы тормозных систем, рулевых механизмов, клапаны топливных систем, арматура трубопроводов, дверные ручки и компоненты систем вентиляции. В бытовой

технике POM применяется в подвижных частях стиральных машин, блендеров, пылесосов и других приборов. В электронике и электротехнике он используется для производства изоляторов, переключателей, вилок и контактных элементов. В сантехнической отрасли из этого материала изготавливают смесители, клапаны и уплотнительные детали.

Полиоксиметилен (ПОМ) также занимает значимое место в медицинской отрасли. Он активно используется при производстве многоцветных хирургических инструментов, стоматологических компонентов, протезов, а в отдельных случаях — даже искусственных костей и зубов, подлежащих стерилизации. Высокая прочность, биологическая инертность и устойчивость к воздействию стерилизующих агентов делают этот материал надёжным решением для медицинских нужд.

Кроме того, благодаря своей лёгкости, устойчивости к коррозии и относительной экономичности, ПОМ становится всё более востребованной альтернативой металлическим материалам в ряде промышленных применений. Эти свойства обеспечивают ему устойчивое положение на рынке как в высокотехнологичных секторах, так и в массовом производстве [2].

Широкий спектр применения полиоксиметилена обуславливает стабильный рост мирового спроса на этот материал из года в год, особенно в отраслях, где критически важны техническая надёжность и долговечность. В настоящее время глобальный объём потребления ПОМ оценивается в пределах 1,4–1,6 млн тонн в год. Наибольшую долю мирового спроса — около 40 % — формирует азиатский регион, прежде всего Китай. Европа и Северная Америка занимают примерно 25 % и 20 % соответственно. Основными потребителями материала выступают автомобильная, электронная, промышленная и бытовая отрасли, где особенно ценятся высокая механическая прочность, износостойкость и технологичность полиоксиметилена. С учётом активного развития указанных отраслей,

прогнозируется, что в ближайшие годы глобальный спрос на ПОМ будет расти в среднем на 3–4 % ежегодно [4].

В Узбекистане спрос на полиоксиметилен также демонстрирует устойчивый рост на фоне модернизации и технологического развития ключевых отраслей промышленности. В настоящее время среднегодовая потребность в этом материале составляет порядка 5000 тонн. Основными поставщиками полиоксиметилена на внутренний рынок являются Китай и Южная Корея.

Наиболее распространённым сырьём для получения ПОМ служит газообразный формальдегид, получаемый путём окисления метанола. Это связано с тем, что именно газообразный формальдегид легче всего поддаётся полимеризации. Помимо этого, полиоксиметилен может быть синтезирован из водного раствора формальдегида или его циклического тримера — триоксана. В таких случаях используется метод прямой полимеризации. Однако данный метод имеет свои ограничения: он не всегда позволяет получить полиоксиметилен высокого качества, что снижает его привлекательность для производства, ориентированного на прецизионные технические изделия [3,6].

Возможности производства полиоксиметилена в Узбекистане

На сегодняшний день в Узбекистане из упомянутых выше видов сырья для производства полиоксиметилена доступны формалин и метанол. Формалин, с концентрацией 37,5 %, в основном производится акционерным обществом «Навои Азот» и может быть использован в процессе получения полиоксиметилена. Однако, учитывая, что формалин является производным метанола, более экономически и технологически целесообразным представляется использование самого метанола, подвергаемого окислению с последующим образованием газообразного формальдегида. Именно данный

путь — получение формальдегида из метанола с последующей полимеризацией — считается наиболее оптимальным для производства полиоксиметилена высокого качества. Кроме того, на предприятии АО «Навои Азот» ежегодно образуется значительное количество метанольных отходов, которые на текущий момент отправляются на переработку. Создание в Узбекистане собственного производства полиформальдегида (ПОМ) позволит не только рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и значительно сократить отходы метанола, придавая им промышленную ценность. Это будет иметь не только экономическое, но и важное экологическое значение [7–8].

Технология производства

Производственный процесс получения полиоксиметилена из метанола включает в себя несколько стадий, ключевых для обеспечения качества конечного продукта. В общей сложности технология может быть разделена на пять основных этапов. Первая и одна из наиболее критичных стадий — это получение формальдегида из метанола. Существует два основных метода осуществления этого процесса: каталитическое окисление и дегидрирование. На практике наиболее часто используется первый метод — каталитическое окисление, благодаря его высокой эффективности и приемлемым экономическим показателям. В этом случае в качестве катализатора применяется оксидная смесь железа и молибдена (Fe-Mo), активирующая реакцию в присутствии кислорода. Процесс начинается с испарения жидкого метанола, который затем смешивается с воздухом или чистым кислородом. Полученная газовая смесь подаётся в реактор, где под действием катализатора происходит превращение метанола в формальдегид. Реакция протекает по следующей схеме:

В процессе каталитического окисления температура в реакторе поддерживается в диапазоне 250–400 °С, а рабочее давление составляет 1–3

атмосферы.

Альтернативным методом получения формальдегида является дегидрирование метанола, в котором в качестве катализатора используется серебро (Ag). В отличие от метода окисления, этот процесс протекает без участия кислорода. В реакторе при этом происходит следующая химическая реакция:

В процессе дегидрирования температура в реакторе достигает 400–650°C, что необходимо для эффективного протекания реакции и стабильной работы серебряного катализатора.

На втором этапе технологического процесса осуществляется выделение триоксана из образовавшегося формальдегида. Триоксан — это циклический тример формальдегида, который представляет собой стабильное вещество, способное храниться в твёрдом кристаллическом состоянии. Он является ключевым промежуточным продуктом и основным сырьём для дальнейшего синтеза полиоксиметилена. Процесс образования триоксана происходит в результате следующей реакции:

Полимеризация триоксана — третий этап производства полиоксиметилена — осуществляется при температуре 60–100°C, под атмосферным давлением, в присутствии кислотных катализаторов. В качестве последних чаще всего применяются серная или соляная кислота, обладающие достаточной кислотностью для инициирования процесса раскрытия циклической структуры триоксана. Поскольку данная реакция является обратимой, особенно важно своевременно и эффективно удалять непрореагировавший триоксан, чтобы сместить равновесие в сторону образования полимера и повысить выход конечного продукта.

На следующем, четвёртом этапе, на основе очищенного триоксана формируется длинноцепочечный полимер — полиоксиметилен. Реакция

протекает по следующей схеме:

Процесс полимеризации триоксана осуществляется в закрытом реакторе с мешалкой, что обеспечивает равномерное перемешивание реагентов и стабильные условия реакции. В некоторых случаях в реакционную среду может подаваться инертный газ, для предотвращения нежелательных побочных реакций. Температурный режим процесса сохраняется в пределах 60–100°C, а давление остаётся атмосферным. В качестве катализаторов, помимо минеральных кислот, применяются также более селективные соединения — трифторид бора или кислоты Льюиса. Продолжительность полимеризации может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от желаемой длины полимерной цепи и специфики конечного продукта. По завершении реакции её необходимо остановить — это достигается добавлением нейтрализующего агента, чаще всего аммиака или этаноламина, которые связывают остатки катализатора.

Полученный полимер направляется на четвёртую стадию — дегазацию и стабилизацию, играющую ключевую роль в обеспечении качества готового продукта. На этом этапе из полимера удаляются остатки триоксана, формальдегида, катализаторов и других летучих веществ. Наличие этих компонентов может запустить процесс деполимеризации, что резко снижает стабильность и долговечность материала. Для предотвращения подобных последствий полимер подвергается плавлению при температуре 150–200°C и пропускается через вакуумный дегазатор. В условиях пониженного давления нежелательные компоненты испаряются, а полимер приобретает чистую и стабильную структуру, готовую к заключительной стадии — гранулированию и упаковке.

Стабилизация — это ключевой этап, на котором полимер приводится в устойчивое и долговечное состояние. В процессе стабилизации в структуру полиоксиметилена вводятся различные добавки — термостабилизаторы,

антиоксиданты и другие защитные компоненты. Эти вещества значительно повышают стойкость полимера к термическому разложению, окислению и воздействию внешней среды, обеспечивая сохранение его свойств в течение длительного времени эксплуатации.

Заключительный этап — грануляция и формование — направлен на придание полиоксиметилену удобной для хранения, транспортировки и дальнейшей переработки формы. На этом этапе стабилизированный полимер переплавляется при температуре 180–210°C и под давлением 50–150 бар. Расплавленный материал подаётся в экструдер, где формируется в виде непрерывной нити. Далее нити охлаждаются в водяной бане, после чего поступают в гранулятор, где разрезаются на гранулы длиной 2–5 мм. Гранулы могут иметь сферическую или цилиндрическую форму, в зависимости от настроек оборудования. После этого продукт считается полностью готовым и направляется на упаковку и отгрузку [10-11].

Список литературы

1. <https://ru.wikipedia.org>
2. Sigrid Lüftl, Visakh P.M, Sarath Chandran, Polyoxymethylene Handbook: Structure, Properties, Applications and Their Nanocomposites, 2016, ISBN:9781118914458
3. Коршак Василий Владимирович, Технология пластических масс, 1972, ISBN:5-02-001362-5.
4. <https://www.chemanalyst.com>
5. Ebewe R.O, Polymer science and technology, CRC press. 2000, birinchi nashr, 486 bet, <https://doi.org/10.1201/9781420057805>
6. Ekkehard Lindner , Michael Henes, Wolfram Wielandt, Klaus Eichele, Transition metal-catalyzed polymerization of 1,3,5-trioxane, Journal of Organometallic Chemistry, 2003, 1-2, 12-23. [https://doi.org/10.1016/S0022-328X\(03\)00527-8](https://doi.org/10.1016/S0022-328X(03)00527-8)

7. <https://www.navoiyazot.uz>
8. [Rodney N.Hader](#), [R.D.Wallace](#), [R.W.McKinney](#), Formaldehyde from methanol, Industrial & Engineering Chemistry, 1952, 44, 7, 1508-1518. <https://doi.org/10.1021/ie50511a016>
9. Francesco Dalena, Alessandro Senatore, Alessia Marino, Methanol Production and Applications: An Overview, Science and Engineering, 2018, 1, 3-28. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63903-5.00001-7>
10. T Grützner, H Hasse, N Lang, M Siegert, Development of a new industrial process for trioxane production, Chemical Engineering Science, 2007, 62, 5613–5620. <https://doi.org/10.1016/j.ces.2007.01.047>
11. Marcel Dekker, Methanol Production and Use, Chemical Industries series, 1994, 57. ISBN-10: 0824792238

